

ANGELO TUMMINELLI

EMPATIA UMANA ED EMPATIA ARTIFICIALE

Modalità di interazione e sfide etiche

Questo contributo intende proporre una riflessione attorno al vissuto patico dell'empatia nelle sue molteplici forme di manifestazione: partendo dall'analisi fenomenologica del vissuto empatico proposta da Edith Stein e poi riformulata da Max Scheler nella forma della simpatia, ci si intende soffermare sul dinamismo di apertura affettiva che caratterizza l'esistenza umana nella sua paticità per indagare, quindi, le possibili declinazioni dell'empatia artificiale sulla base dei più recenti studi di etica robotica. L'ultima parte del saggio è dedicata alla robotica affettiva e alle possibili incidenze che gli agenti robotici possono esercitare verso la capacità umana di vivere l'empatia e, più in generale, l'apertura all'alterità. L'implementazione dell'uso di tali robot, infatti, non solo incrementa le forme dell'interazione uomo-macchina stimolando le capacità cognitive e affettive dei soggetti ma pone sfide etiche inedite in ordine alla ricomprensione del pathos umano all'interno di una antropologia dell'artificiale.

1. *L'empatia umana come vissuto patico di apertura all'alterità*

Un contributo fondamentale e per certi versi ancora oggi insuperato per la comprensione fenomenologica dell'empatia è rappresentato dal saggio di Edith Stein intitolato *Das Problem der Einfühlung* del 1917¹: qui la filosofa, tenendo sullo sfondo la distinzione tra corporeità materiale (*Körper*) e corporeità vivente (*Leib*) propria della soggettività umana², offre un tentativo di comprensione dell'esperienza empatica umana come vissuto intenzionale di apertura all'alterità.

¹ E. Stein, *Zum Problem der Einfühlung*, Buchdruckerei des Waisenhausens, Halle 1917; Id. *Zum Problem der Einfühlung*, a cura di Maria Antonia Sondermann, *Edith Stein Gesamtausgabe* (ESGA) 5, Herder, Friburgo-Basilea-Vienna 2008, ed. it. a cura di E. Costantini e E.S. Costantini, *Il problema dell'empatia*, Edizioni Studium, Roma 1985.

² Facendo propria la distinzione husserliana tra *Körper* e *Leib*, la Stein si sofferma sulla descrizione del corpo (movimenti, espressioni, limiti) e sulla sua interazione con l'anima in quanto essa

Ricercando l'essenza degli atti empatici nel rispetto del metodo fenomenologico, Edith Stein giunge a definire l'empatia (*Einfühlung*)³ come la condivisione del vissuto altrui in quanto dell'altro ovvero nel mantenimento di una distanza generativa tra l'Io e il Tu. Con questa definizione la filosofa intende differenziare la sua concezione da quella elaborata negli stessi anni da Theodor Lipps secondo cui nell'atto empatico viene eliminata qualsiasi possibilità di distinzione tra l'esperienza vissuta estranea e la propria in quanto la differenziazione tra io proprio ed estraneo sarebbe affidata solo all'associazione di diversi individui psicofisici e non al vissuto esperito⁴.

Dal punto di vista della Stein, invece, la presentificazione del vissuto dell'altro nell'io non implica, al contempo, un'assimilazione affettiva con l'alterità ma avviene nella consapevolezza che esiste una differenza radicale tra i due soggetti che entrano in relazione. In questo senso, per Stein, il vissuto emotivo viene percepito come proprio ma nella consapevolezza della distanza irriducibile rispetto all'alterità. Dal suo punto di vista, allora, empatizzare un essere psicofisico significa condividere affettivamente il suo orizzonte di valori e cogliere immediatamente l'altro come un essere portatore di un punto di vista sul mondo, come soggettività vivente dotata di sensazioni e atti. Secondo la filosofa, quindi, nell'empatia il soggetto coglie l'altro non solo come corpo materiale, ma come corpo vivente (*Leib*), ovvero come persona spirituale che attraverso i suoi gesti, le sue parole esprime la sua struttura personale. Ciò implica un movimento reciproco di apertura

è sempre «anima di un corpo». Riprendendo il lessico tomista, la filosofa definisce l'anima come forma essenziale insita in ogni essere vivente, ovvero come ciò che forma l'organismo rendendolo vivo. Ne emerge una concezione ileomorfa del rapporto anima-corpo arricchita di uno sguardo fenomenologico. Infatti, per Stein, l'anima si colloca sempre all'interno di un corpo vivente (*Leib*) caratterizzato dalla dinamica psichica delle esperienze vissute (*Erlebnisse*) intenzionali ed esistenziali. Cfr. Cfr. E. Stein, *Der Aufbau der menschlichen Person in Edith Steins Werke*, vol. XVI (a cura di L. Gelber e M. Linssen), Verlag Herder, Freiburg i.Br. 1994; ed. it. *La struttura della persona umana*, Città Nuova Editrice, Roma 2000.

³ Il termine *Einfühlung* viene tradotto con "entropatia" da Angela Ales Bello che lo preferisce ad "empatia" «perché il vocabolo empatia, che serve anche a tradurlo, ha assunto comunemente una connotazione non fedele con l'indicazione dei fenomenologi, in particolare di Edmund Husserl e Edith Stein i quali lo hanno usato per primi in senso filosofico per mettere in evidenza il riconoscimento intuitivo dell'alterità e non per indicare un atteggiamento di benevolenza o di immedesimazione» (A. Ales Bello, *Dalla "neutralità" dell'umano alla differenza di genere. L'antropologia duale di Edith Stein*, in «B@belonline»16/17(2014), *Pensare altrimenti. In dialogo con Francesca Brezzi*).

⁴ Cfr. T. Lipps, *Das Bewusstsein von fremden Ichen*, in Id., *Psychologische Untersuchung*, Band 1, Leipzig, Engelmann 1907, pp. 694-722.

all'altro e di conoscenza dell'Io il quale si scopre in una relazione strutturale e costitutiva con l'alterità.

Ciò significa che per Stein, attraverso la corporeità e la sua espressività, il soggetto umano è immediatamente condotto ai nessi significativi dello psichico, così che attraverso l'empatia egli giunge a cogliere i vissuti altrui vivendoli non come propri ma come portatori di una differente percezione del mondo. In questo senso, come scrive la filosofa,

«il mondo percepito e quello dato in maniera empatica sono il medesimo mondo visto in modo diverso. Ma qui non si tratta soltanto del medesimo mondo visto da lati diversi, come quando, percependo in modo originario, mi sposto da un punto a un altro di modo che passo attraverso una molteplicità ininterrotta di apparizioni, di cui l'apparizione che precede motiva quella che segue, mentre l'apparizione che segue cede il passo a quella che precede. [...] Imprigionato nelle barriere della mia individualità, non potrei andare al di là del "mondo come mi appare", e in ogni modo si potrebbe pensare che la possibilità della sua esistenza indipendente – che potrebbe essere data ancora come possibilità – resti sempre indimostrata. Non appena, però, con il sussidio dell'empatia oltrepasso quella barriera e giungo a una seconda e terza apparizione dello stesso mondo, che è indipendente dalla mia percezione, una tale possibilità viene dimostrata. In tal modo l'empatia, come fondamento dell'esperienza intersoggettiva, diviene la condizione di possibilità di una conoscenza del mondo esterno esistente»⁵.

Questo denso passaggio steiniano attesta come per la filosofa l'empatia costituisce l'orizzonte trascendentale di ogni esperienza intersoggettiva in quanto consente la possibilità di una conoscenza oggettiva del mondo capace di oltrepassare le barriere di una percezione puramente solipsistica e auto-coscienziale. Attraverso l'empatia il soggetto umano si fa incontro all'alterità e conosce il mondo per quello che è ovvero come presenza al di fuori di lui che si manifesta nella relazione con gli altri.

Si comprende allora che per Stein l'empatia umana va compresa come un vissuto intenzionale complesso il quale si articola fenomenologicamente in tre tappe sincrone opportunamente descritte dalla filosofa: la prima è quella dell'*emersione del vissuto* che coincide con il momento in cui il soggetto incontra la corporeità vivente altrui ed è in grado di leggerne l'espressione emotiva. Attraverso la mediazione della

⁵ E. Stein, *Il problema dell'empatia*, cit., pp. 157-158.

corporeità dell'altro (del suo volto, ad esempio) emerge il vissuto che questi sta sperando. La seconda tappa è quella dell'*esplicitazione riempiente* attraverso la quale l'oggetto del vissuto del soggetto empatico coincide con lo stato d'animo dell'altro con il quale ci si immedesima, accogliendolo quindi dentro di sé; si tratta del momento assimilativo dell'empatia che però non deve cristallizzarsi lasciando spazio, piuttosto, all'*oggettivazione comprensiva del vissuto esplicitato* ovvero al momento in cui l'attenzione è rivolta allo stato d'animo dell'altro, colto come vissuto altrui tramite una distanza arricchita dalla consapevolezza dello stato precedente. Insomma, per Edith Stein, perché ci sia davvero uno stato empatico il soggetto deve "far posto" all'altro e riconoscerlo nella sua irriducibile diversità: ciò significa che l'io empatico, dopo essersi immedesimato, deve compiere un passo indietro e guardare allo stato affettivo condiviso con l'alterità come un oggetto al di fuori di lui. E, come evidenzia Laura Boella, tale dinamismo implica un processo trasformativo del sé e una dinamica di formazione identitaria⁶.

Dalla descrizione fenomenologia dell'empatia come vissuto complesso, emerge l'idea che la capacità empatica dipende dalla struttura personale dell'essere umano articolata in corpo, anima e spirito. Solo in quanto realtà bio-psico-spirituale l'essere umano è in grado di operare il dinamismo di fuoriuscita dal sé e di riempimento del vissuto altrui proprio dell'empatia la quale emerge all'interno di una cornice antropologica di tipo "interale" per la quale il soggetto umano è un insieme complesso di elementi fisici, psichici e spirituali ma anche di momenti patici, logici ed etici.

Come nella descrizione fenomenologica di empatia proposta da Edith Steih, anche nell'analisi delle funzioni simpatetiche che Max Scheler elabora in *Wesen und Formen der Sympathie*⁷ è presente una visione antropologica complessa. Si può supporre che la trattazione schele-

⁶ Nel volume *Sentire l'altro: conoscere e praticare l'empatia* (Raffello Cortina, Milano 2005) Laura Boella offre una descrizione dell'esperienza empatica articolata in tre momenti: 1) *L'emozione dell'incontro*: quando l'altro mi compare di fronte, tutto d'un colpo, in persona, mi sta di fronte come una cosa, ma non è una cosa, ha un corpo vivo come me. Ciò che mi sconvolge, mi spaventa, mi incanta è la rivelazione della relazione tra me e l'altro. 2) *Immaginare e comprendere*: dopo l'emozione dell'incontro e la scoperta dell'esistere di altri, sento il bisogno di ristrutturare la mia identità. 3) *Trasformazione di sé*: quando arrivo a vivere sentimenti che non mi appartengono; attraverso il riconoscimento e lo scambio reciproco di forza interiore arrivo a sentire la fragile umanità che mi accomuna agli altri e insieme sovrasta me e gli altri.

⁷ M. Scheler, *Wesen und Formen der Sympathie*, Gesammelte Werke, Bd. 7, a cura di M.S. Frings, Bouvier, Bonn 1986³, ed. it. a cura di L. Boella, *Essenza e forme della simpatia*, FrancoAngeli, Milano 2010.

riana dei fenomeni unipatici, intesi come fenomeni di fusione affettiva che stanno alla base del processo di fondazione dei gradi simpatetici, potrebbe corrispondere ad un tentativo, sollecitato dalla stessa Stein, di ricondurre il fenomeno dell'empatia non tanto alla percezione interna quanto all'orizzonte ancora più originario di una datità assoluta dell'io puro. Scheler però preferisce parlare di simpatia e non di empatia: dal suo punto di vista, l'originaria unipatia viene oltrepassata da un consapevole ri-sentire che fa dell'individuo un'essenza libera di rapportarsi con l'alterità nel mantenimento di una distanza. È il *Mitgefühl* (co-sentire, simpatia) che, secondo Scheler, rende consapevole la persona dell'io altrui (*fremden Ich*) poiché manifesta la realtà dell'altro come colui che mi sta di fronte. Se mediante il co-sentire l'altro è riconosciuto nella sua personale identità e nel suo irripetibile stato affettivo, ciò significa che per il filosofo solo gli atti simpatetici sono quelli in cui la tensione affettiva di tipo fusionale viene oltrepassata da un vissuto in grado di riconoscere l'altro per quello che è.

Va precisato tuttavia che Scheler, differenziandosi radicalmente dalle precedenti dottrine dell'empatia, intende sostenere, che un vissuto psichico può esser dato attraverso la "percezione interna" in modo indifferente rispetto al fatto che sia mio o di un altro. Infatti egli sottolinea che per esperire l'esistenza dell'altro non è necessario avere una conoscenza del suo corpo. Si tratta cioè di poter distinguere, nella percezione dell'altro, le due sfere del corpo e della psiche a ciascuna delle quali corrisponde una modalità eidologica e fenomenologica propria. Con le parole di Scheler:

«Io non dico (con Lipps): il mio corpo è "il mio corpo" solo perché io – "mi" – so in esso attivo come individuo e mi so come questo individuo che ha vissuti. Sarebbe troppo. Io esperisco invece il mio corpo in quanto mio [*Ich erlebe meinen Körper als meinen*] (e anche il corpo altrui in quanto appartenente ad un altro), poiché so che appartengono entrambi, l'io e il corpo (comprendente corpo fisico, corpo vivo e psiche) alla stessa concreta persona unitaria. Tanto l'io quanto il corpo trovano nell'appartenenza esperibile alla persona unitaria la loro ultima individualizzazione»⁸.

Il tema fenomenologico diventa allora se sia possibile percepire internamente non solo l'io ma anche il vissuto di un altro. Secondo Scheler, la risposta sarebbe affermativa poiché l'intuizione interna (*Innere*

⁸ M. Scheler, *Essenza e forme della simpatia*, cit., pp. 229-230.

Anschauung) è una direzione dell'atto spirituale che comprende tanto i vissuti propri quanto quelli altrui. La novità scheleriana di una fenomenologia essenziale dell'io-altrui è così sintetizzata:

«l'atto di intuizione interna di A include non solo i processi della propria psiche, bensì secondo il diritto e la possibilità, il complessivo regno esistente della psiche – innanzitutto come un flusso di esperienze non ancora articolato [*zunächst als einen noch ungegliederten Strom vom Erlebnissen*]. E, così come noi cogliamo dall'inizio il nostro sé presente sullo sfondo della totalità del nostro vissuto temporale – ma non solo attraverso sintesi dell'io attuale con stati dell'io precedenti e ricordati –, allo stesso modo cogliamo anche il nostro proprio io sempre sullo sfondo di una coscienza che comprende tutto e diventa sempre più confusa, nella quale anche l'essere dell'io e il vissuto di tutti gli altri sono come in via di principio con-tenuti»⁹.

L'io-altrui di Scheler appartiene alla struttura immanente della soggettività intenzionale e precede l'incontro fisico con l'alterità: in questo senso esso rappresenta la condizione trascendentale di ogni funzione simpatetica la quale implica un incontro corporeo con l'altro in quanto radicalmente differente.

Le analisi di Stein e Scheler rispettivamente sul vissuto empatico e sulle funzioni simpatetiche attestano che, da una prospettiva fenomenologica, il soggetto umano ha in sé la capacità di aprirsi all'altro e di incontrarlo nella sua irriducibile differenza, pur condividendone gli stati emotivi. Ciò significa che, nell'ottica dei due pensatori, perché via sia empatia o simpatia è necessario che l'io intenzionale compia un movimento di fuoriuscita da sé e di riconoscimento dell'alterità come soggettività dotata dei medesimi vissuti affettivi¹⁰. Il pathos è qui configurato come movimento di reciproco incontro affettivo ovvero come dinamismo di trascendenza della soggettività intenzionale che implica un oltrepasamento della chiusura egologica dell'io e una manifestazione della realtà oggettiva dell'altro in quanto diverso.

⁹ *Ibi*, p. 235.

¹⁰ A tal proposito cfr. A. Donise, *Critica della ragion empatica. Fenomenologia dell'altruismo e della crudeltà*, il Mulino, Bologna 2019.

2. *Empatia e neuroscienze: la scoperta dei neuroni specchio*

Va riscontrato che le riflessioni fenomenologiche sull'empatia umana e sull'articolazione delle funzioni simpatetiche hanno di fatto anticipato dal punto di vista filosofico quanto sarebbe poi emerso nell'ambito della ricerca neuro-scientifica. Infatti, si può cogliere immediatamente una convergenza tra la comprensione fenomenologica del vissuto empatico e la scoperta dei neuroni specchio (*Mirror neurons*) da parte delle neuroscienze. Come è noto, gli studi sui neuroni specchio hanno rivoluzionato la comprensione del cervello umano, delle relazioni interpersonali e del comportamento sociale. Scoperti per la prima volta negli anni '90 da Rizzolatti e Gallese¹¹, si è compreso che questi neuroni sono essenziali per il processo di imitazione, empatia e apprendimento sociale poiché si attivano sia quando un soggetto esegue un'azione sia quando il soggetto osserva qualcun altro farla. Come attestato dalle ricerche neuro-scientifiche¹², i neuroni specchio costituiscono quindi la base neurobiologica dell'empatia e di ogni comportamento di simulazione. Oltre a svolgere un ruolo cruciale nell'empatia, tali neuroni influenzano l'apprendimento sociale, permettendo di acquisire abilità osservando gli altri, sia nella prima infanzia che nell'età adulta. In altre parole, questi neuroni permettono al soggetto umano di imitare ciò che vede e di comprendere le azioni degli altri. Questo meccanismo lo aiuta ad imparare attraverso l'osservazione e a sviluppare una comprensione più profonda degli stati emotivi altrui.

Nel caso specifico dell'empatia, i neuroni specchio entrano in gioco nel momento in cui il soggetto osserva gli stati emotivi che emergono dal corpo dell'altro. Quando ad esempio si vede qualcuno soffrire o provare gioia, i neuroni specchio si attivano, permettendo a chi osserva di provare e condividere le emozioni dell'altro percependo il suo medesimo stato emotivo. Va sottolineato che un tale dinamismo, sotto il profilo dell'antropologia fisica, rappresenta un elemento chiave nella formazione dei legami sociali e nei processi di interazione sociale. Inoltre, i neuroni specchio svolgono un ruolo importante nella comprensi-

¹¹ Cfr. G. Di Pellegrino - L. Fadiga - L. Fogassi - V. Gallese - V. & G. Rizzolatti, *Understanding motor events: a neurophysiological study*, in «Experimental Brain Research» 91(1992), pp. 176-180.

¹² G. Rizzolatti - L. Craighero, *The mirror-neuron system*, in «Annual Review of Neuroscience» 27(2004), pp. 169-192; M. Iacoboni, *Imitation, empathy, and mirror neurons*, in «Annual Review of Psychology» 60(2009), pp. 653-670; V. Gallese - L. Fadiga - L. Fogassi - V. & G. Rizzolatti, *Action recognition in the premotor cortex*, in «Brain» 119, 2(1996), pp. 593-609.

ne delle intenzioni degli altri poiché consentono di “cogliere” gli stati mentali altrui, comprendendo le loro motivazioni e i loro desideri.

La ricerca sui neuroni specchio ha importanti implicazioni per la comprensione dei disturbi legati all’empatia e all’imitazione. Ad esempio, l’incapacità dei neuroni specchio di funzionare correttamente è stata associata a disturbi dello spettro autistico, in cui l’empatia e l’imitazione possono essere limitate o inibite. Ad ogni modo, va evidenziato che gli studi sui neuroni specchio offrono una base neurobiologica alla teoria fenomenologica dell’empatia, attestandone il suo carattere intrinsecamente corporeo. L’empatia umana, allora, non può che manifestarsi come incontro tra due corporeità viventi che nel reciproco scambio si riconoscono come differenti pur essendo in grado di condividere l’una il vissuto dell’altro.

3. *Possibili configurazioni di empatia artificiale e incidenze sull’affettività umana*

Ma la stessa dinamica empatica descritta dalla fenomenologia e poi attestata su base neuro-biologica dalle neuroscienze, si può estendere anche alle relazioni tra gli esseri umani e gli artefatti tecnologici? È possibile parlare in tal senso di “empatia artificiale”? A rispondere a questa domanda sono Paul Dumouchel e Luisa Damiano i quali, analizzando gli scenari della robotica sociale, giungono a sostenere la possibilità di elaborare un’*etica sintetica* fondata sull’interazione tra gli umani e gli artefatti robotici¹³. I due studiosi, superando tanto l’approccio riduzionista quanto quello dualista nella comprensione del pathos umano, propongono una metodologia plurale incentrata sulla interconnessione tra vari sistemi cognitivi, compresi quelli artificiali. Così, dal loro punto di vista l’empatia artificiale, a differenza di quella umana, sarebbe il frutto di un dinamismo di “embricazione” tra pathos umano e agente robotico programmato con specifiche finalità di stimolazione affettiva. I due studiosi mostrano, in particolare, come la robotica sociale mette al centro delle proprie indagini la dimensione affettiva alla luce della possibilità di costruire robot in grado di esprimere caratteristiche di interazione con gli umani. I cosiddetti robot affettivi, infatti, suscitano la percezione di essere con un altro, di stare alla presenza di

¹³ Cfr. P. Dumouchel - L. Damiano, *Vivere con i robot. Saggio sull’empatia artificiale*, Raffaello Cortina, Milano 2019, in particolare pp. 102-132, 140-165.

qualcuno, essendo dotati della capacità di conoscere e interpretare le manifestazioni affettive degli interlocutori umani e di stabilire delle relazioni artificialmente “empatiche”. Ma nel caso dell’interazione tra gli esseri umani e i robot affettivi si può parlare di relazioni autenticamente empatiche? Come sottolineano sempre Paul Dumouchel e Luisa Damiano¹⁴ l’empatia artificiale non è equiparabile a quella umana in quanto si fonda su interazioni uomo-macchine e non su rapporti interpersonali; tuttavia, tali interazioni possono stimolare l’empatia umana, promuovendola nella sua autentica espressione.

I due studiosi, inoltre, distinguono gli aspetti interni e quelli esterni dei processi emozionali nella robotica affettiva mostrando come questi in realtà si intersecano in modo co-evolutivo nel processo di emersione del vissuto empatico. Se la robotica esterna delle emozioni si focalizza sull’aspetto sociale dei robot antropomorfi che provocano reazioni emozionali negli interlocutori (secondo questa prospettiva gli agenti robotici non hanno stati mentali ma simulano/fingono le risposte affettive degli interlocutori umani suscitando le loro reazioni emozionali), la robotica interna delle emozioni intende invece modellizzare sistemi di autoregolazione affettiva per gli stessi agenti robotici nella convinzione che le proprietà cognitive ed emozionali naturali sono artificialmente riproducibili¹⁵. Da questo punto di vista l’empatia artificiale viene compresa come un’interazione dinamica di una pluralità di livelli organizzazionali complessi che interagiscono tra loro in un meccanismo di “embricazione”. Con l’applicazione del metodo sintetico alla robotica affettiva si giunge così al tentativo di ricreare artificialmente i meccanismi emozionali lasciando lo spazio alla loro possibile emersione. L’aspetto interessante delle conclusioni di Paul Dumouchel e Luisa Damiano è che, dal loro punto di vista, le emozioni artificiali, come l’empatia, per quanto distinte da quelle fisiologiche e psicologiche, non per questo sono false. Ciò significa che non si può non prendere in considerazione anche quella forma di empatia che emerge nella relazione tra gli umani e gli agenti artificiali, in particolare i robot affettivi che assumerebbero così il ruolo di anelli di co-determinazione affettiva con agenti umani. L’idea di una co-evoluzione affettiva derivante dall’interazione tra umani e agenti artificiali risulta una pista di ricerca molto interessante, soprattutto se applicata all’ambito della robotica sociale¹⁶.

¹⁴ *Ibi*, pp. 107 ss.

¹⁵ *Ibi*, pp. 110-123.

¹⁶ Sulla robotica sociale cfr. V. Tripodi, *Robotica sociale e assistenza sanitaria*, in M. Galletti -

L'implementazione dell'uso di robot affettivi in settori cruciali della società come quello della formazione o dell'assistenza ai fragili induce quindi ad una riflessione etico-filosofica sugli impatti di tali tecnologie per l'espressione e l'evoluzione del pathos umano¹⁷, come anche della sua più autentica esplicitazione assiologica. Dal punto di vista di chi scrive quella tra umani e robot affettivi rimane un'interazione funzionale che non può sostituire ma solo integrare le relazioni di cura interpersonale¹⁸. I robot non sono in grado di mettere in atto quel dinamismo empatico descritto fenomenologicamente come movimento di uscita da sé e di riconoscimento dell'alterità in quanto tale. Gli agenti robotici non hanno capacità di apertura al mondo (*Weltoffenheit*) e la loro è una forma di empatia automatizzata e puramente funzionale che può sicuramente stimolare le capacità affettive umane senza però sostituirsi alla presenza dell'altro come Tu personale che sta di fronte e che viene incontro all'io come rivelazione vivente. Quella dei robot affettivi è "presenza artificiale" che non può in alcun modo rimpiazzare ma solo supportare le relazioni d'aiuto e di cura; se, infatti, l'empatia artificiale genera una dinamica che conduce a forme di coordinazione socialmente pertinenti che facilitano e promuovono le relazioni interpersonali, essa può costituirsi come un mediatore artificiale strumentale alla generazione e al consolidamento degli autentici legami sociali.

4. Conclusioni

Dall'analisi qui condotta, emerge una radicale distinzione tra l'empatia umana e l'empatia artificiale, tale per cui ogni tentativo di applicare la descrizione fenomenologica della prima al rapporto tra soggetti umani e agenti artificiali potrebbe sembrare inadeguato e forse anche filosoficamente inopportuno. Tuttavia, partendo dal presupposto an-

S. Zipoli Caiani (eds.), *Filosofia dell'intelligenza artificiale. Sfide etiche e teoretiche*, il Mulino, Bologna 2024, pp. 281-201; P. Lin - R. Jenkins - K. Abney (eds.), *Robot Ethics 2.0. From Autonomous Cars to Artificial Intelligence*, Oxford University Press, Oxford 2017; G. Tamburrini, *Etica delle macchine. Dilemmi morali per robotica e intelligenza artificiale*, Carocci, Roma 2020.

¹⁷ Sull'impatto dei robot sociali sulla sfera affettiva umana cfr. C. Breazeal, *Designing Sociable Robots*, MIT Press, Cambridge 2002.

¹⁸ A tal proposito cfr. F. Di Blasi, *Anziani digitali. La risposta della tecnologia ad una popolazione che invecchia*, Armando, Roma 2023, pp. 94-110. Per una panoramica più generale sull'etica della cura cfr. L. Mortari, *Sull'etica della cura*, Vita e Pensiero, Milano 2003; Id. *Filosofia della cura*, Raffaello Cortina, Milano 2025 e C. Palazzini (ed.), *Le relazioni che curano*, Lateran University Press, Roma 2013.

tropologico che l'essere umano è "naturalmente" tecno-umano¹⁹, occorre riconoscere che, di fronte agli scenari della tecno-umanità contemporanea, una cooperazione tra empatia umana ed empatia artificiale va compresa come strutturale, oltre che necessaria.

La cooperazione tra le due forme di empatia, allora, non solo risulta praticabile ma può anche essere eticamente guidata se si pone come fine la piena rivelazione dell'umano in quanto tale. Se è indubbio che il valore dell'umano come fine in sé viene a manifestazione nelle relazioni empatiche interpersonali, fondate sul reciproco riconoscimento dell'io e del tu come realtà personali e dotate di valore, esso può anche venire alla luce nelle forme dell'empatia artificiale quando essa si integra come "tramite processuale" per la promozione di dinamiche interumane ma anche di interazioni antro-po-artificiali che siano eticamente istituite. Per una ricomprensione del pathos all'interno della cornice di un'antropologia dell'artificiale occorre mettere a tema le forme di affettività che emergono dall'interazione tra umani e agenti artificiali, al fine di mostrarne potenzialità e limiti per la promozione delle autentiche relazioni affettive interpersonali. Sono queste, dal punto di vista di chi scrive, le uniche con le quali e nelle quali l'essere umano porta a compimento il suo pathos originario, che è anzitutto un esser colpiti dell'alterità personale²⁰, scoprendo così la sua pienezza di senso e la sua destinazione assiologica²¹.

¹⁹ A tal proposito cfr. P. Benanti, *La condizione tecno-umana. Domande di senso nell'era della tecnologia*, EDB, Bologna 2016 e Id., *Pensare la tecnologia*, in C. Caltagirone - L. Curcurachi (eds.), *La condizione tecnoumana tra eccesso ed eccedenza*, Morcelliana, Brescia 2021, pp. 99-109.

²⁰ Sul pathos come dimensione originaria dell'essere umano cfr. F. Botturi, *Etica degli affetti?*, in «Annuario di etica» 1(2004), pp. 37-64; V. Vigna, *Etica del desiderio come etica del riconoscimento*, Orthotes, Napoli-Salerno 2015.

²¹ L'idea delle relazioni interpersonali come prospettiva di compimento umano emerge in C. Caltagirone, «Sono me grazie a te». *Per un'antropologia e un'etica delle relazioni umane*, Studium, Roma 2022.

